

A supressão de infestantes de culturas nas entrelinhas na Hungria

Os benefícios da utilização de cobertura de biomassa herbácea (*mulch*)

www.agforward.eu

Porquê usar *mulch*?

O controlo mecânico das herbáceas pode tornar-se um problema devido, por exemplo, à disponibilidade de espaço e ao risco de causar danos às árvores. O custo do controlo de infestantes por unidade de área é, por isso, mais elevado do que em monoculturas. O uso de herbicidas também não é recomendado devido ao risco potencial para as árvores. O empalhamento do solo é uma solução possível, embora a sua eficiência dependa das circunstâncias locais (por exemplo, não é viável em zonas ventosas), e pode ser necessário retirá-la no Inverno para não atrair roedores.

Tem vindo a demonstrar-se que o uso de biomassa herbácea é tecnicamente bem-sucedido e economicamente viável. Além disso, também contribui para uma melhoria na eficiência do uso da água, reduzindo a evaporação do solo dentro dos alinhamentos de árvores.

Mulch de biomassa em alinhamento de árvores Ref: Péter Schettler e Andrea Vity

Uma comparação de tratamentos

A flora herbácea da linha de árvores e uma parte de uma primeira colheita de luzerna foram usadas como *mulch* em alinhamentos de árvores. É importante colher as herbáceas antes da floração, para que a cobertura não seja um meio de dispersão das infestantes.

Esta inovação foi testada em 3 das 6 linhas de árvores plantadas num sistema agroflorestal experimental. Nas outras 3 linhas foi realizado um controlo manual de infestantes para comparação de resultados. A cobertura foi colocada no início de Maio de modo a avaliar a sua eficácia durante o período de crescimento mais intenso do ano. As herbáceas foram cortadas com moto-roçadora enquanto a luzerna foi colhida mecanicamente, e espalhadas à mão nas linhas de árvores. Registou-se a percentagem de cobertura, assim como o tempo de trabalho e os custos.

Custo, perda de lucro e poupança da inovação testada em comparação com o método usado na testemunha (sem custos ou benefícios externos)

Efeito do *mulch* de biomassa herbácea na taxa de crescimento das árvores

Vantagens

Benefícios do *mulch* de biomassa herbácea:

- É à prova de vento
- Reduz as despesas em geral
- É amigo do ambiente (substitui os tratamentos químicos e mecânicos)
- Melhora a fertilidade do solo nos alinhamentos de árvores
- Reduz a erosão
- Reduz as necessidades de mão-de-obra e os custos e tempo de trabalho mecânico
- Melhora o microclima do solo e o uso de água
- Acelera o crescimento das árvores

Alteração do padrão das infestantes herbáceas nas linhas de árvores ao longo do tempo (1-2-3) e nas linhas da testemunha, sem *mulch* de biomassa (4). Ref: Péter Schettler & Andrea Vity

Eficácia

A aplicação do *mulch* para o controlo das herbáceas foi muito eficaz:

- Suprimiu as herbáceas durante aproximadamente 60 dias e permitiu eliminar dois períodos de corte de infestantes durante a época de crescimento,
- Ao fim do segundo mês, a percentagem de coberto herbáceo nas linhas tratadas foi 25% menor do que nas linhas sem *mulch*,
- O número de espécies de herbáceas e a sua densidade diminuíram significativamente.

A espessura da camada de *mulch* de biomassa herbácea é fundamental. Recomenda-se no mínimo 10 cm. A abordagem mais económica é o uso de material recolhido perto do local onde virá a ser aplicado.

Mais Informações

Vityi A, Marosvölgyi B, Kiss A, Schettler P (2015). System report: Alley cropping in Hungary. AGFORWARD (613520)

Andrea VITYI, Péter SCHETTLER, Nóra KISS-SZIGETI, Béla MAROSVÖLGYI

vityi.andrea@uni-sopron.hu

University of Sopron, Co-operational Research Centre (University of Sopron Co-operational Research Centre Non profit Ltd)

www.agforward.eu

Novembre 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Impacto no desenvolvimento das árvores

O crescimento anual das árvores foi medido nas linhas com e sem aplicação da cobertura de biomassa herbácea. Os resultados demonstraram uma diferença significativa no crescimento das árvores das linhas tratadas com a cobertura de luzerna e herbáceas, quando comparadas com as linhas sem cobertura.

Avaliação económica

Não existe diferença significativa entre os balanços globais - despesa e poupança - dos diferentes métodos (tratamento químico e mecânico vs. cobertura com *mulch*). Contudo, tomando em consideração os benefícios adicionais da cobertura com biomassa de herbáceas (por exemplo, melhoria do microclima e fertilidade do solo, melhor desenvolvimento das árvores, redução do stress químico e da erosão do solo) e a redução de fatores negativos externos dos tratamentos químicos ou mecânicos (por exemplo, contaminação do solo, da água do solo e da forragem, poluição do ar, custos externos da produção de herbicidas), e os benefícios económicos gerais, a utilização da cobertura com biomassa herbácea é a mais favorável.

Com fundamento nos resultados, a utilização de *mulch* proveniente de biomassa fresca local pode ser eficaz também na produção biológica.